

YOSH AVLODNI MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASHDA OILANING O’RNI VA AHAMIYATI.

Anvarova Marjona Ravshan qizi,

Qarshi davlat universiteti, maktabgacha ta’lim kafedrası tayanch doktoranti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining bugungi va istiqboldagi taraqqiyotini ta’minlashda yosh avlodni har tomonlama yetuk, ma’naviy barkamol shaxs qilib tarbiyalash masalalari yoritilgan. Muallif yoshlarni dunyo standartlari darajasida bilimli qilib tarbiyalash bilan birga, ularni milliy ruh, ma’naviy-axloqiy qadriyatlar asosida voyaga yetkazish zarurligini asoslab beradi. Maqolada Sharq mutafakkirlarining ma’naviy merosi, xalqimizning bebaho qadriyatlari yoshlar tarbiyasining muhim manbai sifatida tahlil qilingan. Shuningdek, oilaning bola tarbiyasidagi yetakchi o‘rni, ota-onaning shaxsiy namunasi, mehnat tarbiyasi va yosh davrlariga mos pedagogik yondashuvlar yoritib berilgan. Maktabgacha ta’limning vazifalari, bolaning jismoniy va ruhiy sog‘lom rivojlanishida oila va ta’lim tashkilotlarining hamkorligi muhim omil sifatida ko‘rsatib o‘tilgan. Maqola yoshlar tarbiyasi, oilaviy tarbiya va pedagogika sohasidagi mutaxassislar, ota-onalar hamda keng jamoatchilik uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: yosh avlod tarbiyasi, oilaviy tarbiya, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, ma’naviy-axloqiy tarbiya, ota-ona mas’uliyati, maktabgacha ta’lim, mehnat tarbiyasi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы воспитания подрастающего поколения как всесторонне развитой и духовно зрелой личности в обеспечении современного и перспективного развития Республики Узбекистан. Автор обосновывает необходимость воспитания молодежи на уровне мировых образовательных стандартов в сочетании с формированием национального духа и духовно-нравственных ценностей. В статье анализируется духовное наследие восточных мыслителей и бесценные национальные ценности как важнейшие источники воспитания молодежи. Особое внимание уделено ведущей роли семьи в воспитании ребенка, личному примеру родителей, трудовому воспитанию, а также педагогическим подходам, соответствующим возрастным особенностям детей. Подчеркивается значимость задач дошкольного образования и сотрудничества семьи и образовательных организаций в обеспечении физического и психического здоровья ребенка. Статья имеет практическую значимость для специалистов в области воспитания молодежи, семейного воспитания и педагогики, а также для родителей и широкой общественности.

Ключевые слова: воспитание подрастающего поколения, семейное воспитание, национальные и общечеловеческие ценности, духовно-нравственное воспитание, ответственность родителей, дошкольное образование, трудовое воспитание.

Abstract. This article examines the issues of educating the younger generation as a comprehensively developed and spiritually mature personality in ensuring the present and future development of the Republic of Uzbekistan. The author substantiates the necessity of providing youth with education at the level of international standards while simultaneously nurturing them in the spirit of national identity and spiritual and moral values. The article analyzes the spiritual heritage of Eastern thinkers and the invaluable national values of the Uzbek people as important sources of youth education. Special attention is paid to the leading role of the family in child upbringing, the personal example of parents, labor education, and pedagogical approaches

corresponding to age characteristics. The significance of preschool education tasks and cooperation between families and educational institutions in ensuring the physical and psychological well-being of children is emphasized. The article has practical significance for specialists in the fields of youth education, family upbringing, and pedagogy, as well as for parents and the wider public.

Keywords: education of the younger generation, family upbringing, national and universal values, spiritual and moral education, parental responsibility, preschool education, labor education.

O‘zbekiston Respublikamizning hozirgi davri, bundan keyingi taraqqiyoti va istiqboli hamda mustaqilligining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, madaniy-ma’naviy zamin va qadriyatlarini mustahkamlash uchun yosh avlodga dunyo standartlari darajasida bilim berishimiz hamda milliy ruhda tarbiyalashimiz shartdir. Bu vazifalarsiz ijtimoiy taraqqiyotni ta’minlay olmaymiz. Chunki jamiyat manfaati yo‘lida o‘zidagi barcha bilim, qobiliyat va iste’dodini baxshida etadigan yetuk insonlar, uddaburon yoshlar, fidoyilar bo‘lmasa, O‘zbekistonni dunyodagi eng ilg‘or davlatlar safiga qo‘shishi qiyin.

Yoshlarni tarbiyalash uchun birinchi galda sharq mutafakkirlarining, ma’naviy meroslari hamda milliy qadriyatlar dasturi amal bo‘la oladi. Abu Nasr Farobiy, Ahmad Yassaviy, Bahovuddin Naqshband, Ismoil Al Buxoriy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Al-Xorazmiy, Al-Farg‘oniy, Firdavsiy, Amir Temur, A.Navoiy va Bobur singari jahonga taniqli va shular singari boshqa aql egalarining ijtimoiy siyosiy, falsafiy va ta’lim-tarbiya sohasidagi ta’limotlariga, xalqimizning bebaho qadriyatlariga tayanib ish ko‘rilsa, tarbiya ta’sirchanligi yanada mukammallikni kasb etadi. Yuqoridagi fikrlardan ko‘rinib turibdiki, yoshlarni tarbiyalab yetishtirish - muqaddas burchimiz, or-nomusimiz. Lekin, ma’naviy-axloqiy xislatlarni shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash oddiy ish emas. U kunlar, oylar va hatto o‘n yillab oliy maqsad yo‘lida sabr-toqat, chidam va qat’iyatlikni, irodali bo‘lishimizni talab etadi. Yosh avlodni tarkib toptirish, tarbiyalash ishini yoshlikdan, oiladan boshlash kerak.

Ma’lumki, jamiyatimizning asosiy bo‘g‘inlaridan biri – bu oiladir. Oila insoniyatning umrguzaronligi o‘tadigan, barcha shodligu quvonchlari, tashvishlarining o‘zaro bog‘liqligidan iborat bo‘lgan ijtimoiy-tarixiy hodisadir. Qadim-qadimdan oilaga – Vatan qo‘rg‘oni, Vatan ichidagi – Vatan deb qarab kelingan. Oilaviy hayot g‘oyat murakkab va ko‘p qirrali jarayondir. Bu degani oila qanday bo‘lsa, farzandlar ham shunday bo‘ladi. Oilaviy tarbiyaning murakkabligi shundaki, har bir oila o‘ziga xos kichik uyushma bo‘lib, tarbiya ishida o‘ziga xos xususiyatlarni namoyon qiladi. Ana shuning uchun ham oilaviy tarbiyaning shakl va uslublarini umumlashtirish va unga biror bir tavsiyalar berish noqulay va qiyindir. Ota-onalar qanchalik ma’naviy boy, e’tiqodli va yuqori ma’lumotga ega bo‘lsalar, shu darajada takomillashgan uslub orqali o‘z farzandlarini tarbiyalaydilar. Ular shaxsiy namunalarini, bolalari bilan birgalikda ishlash, ularni mehnat faoliyatiga tortish orqali ham tarbiyalaydilar. Xalqimiz mehnatni bosh tarbiyachi deb ataydi. Sababi inson tarbiyasi asosan mehnatga bo‘lgan munosabatlariga qarab belgilanishi bejiz emas. Mehnat hayot demakdir. Mehnat orqali shaxsning axloqiy sifatleri – mehnatsevarlik, yerga va tabiatga muhabbat, suvni isrof qilmaslik, sahiylik, har bir so‘mning qadriga yetish, qahramonlik, mehnat baxt keltirishini anglash kabilar qaror topadi. Ko‘p oilalarda bolalarni birinchi navbatda biror hunarli bo‘lishiga harakat qilinadi. Kasb tanlashdek hayotiy masalani hal etishda ham yoshlarga oilaning ko‘magi kerak bo‘ladi. Bunda oiladagilarning mehnat an’analari,

ota-onalarning shaxsiy namunalari katta ahamiyatga ega. Bunda avvalo, yoshlarning qiziqishi, uquvi, oila imkoniyatlari, jamiyat ehtiyoji nazarda tutilmog‘i lozim. Har bir ota-ona o‘z farzandini jismonan baquvvat, sog‘lom, psixologik jihatdan muammolarsiz o‘shini istaydi, shu niyat yo‘lida intiladi, bor kuchini, hayotiy tajribalarini va imkoniyatlarini safarbar etadi. Bolaga nima yaxshi-yu, nima yomon, nimalar ta‘qiqlanganligini o‘rgatmoqchi bo‘lsangiz, quyidagi tamoyillarga amal qilishingiz kerak:

- **Birinchi tamoyil** - O‘z mavqeyingizni qanday saqlaysiz – bosiq, tinch va samarali? Avvalo “men aytganday bajar” tamoyilidan holi bo‘lishingiz lozim. Tarbiyalash – bu namuna ko‘rsatish demakdir. O‘zimiz amal qilmaydigan qonun va qoidalarni o‘rnatishga urinishning foydasi yo‘q.

- **Ikkinchi tamoyil** – bu aniqlik va doimiylik. Kuniga yuz marta “yo‘q” deyish, bir narsani qaytaraverish – bu foydasiz mashg‘ulot.

- **Uchinchi tamoyil** – har bir oila a‘zosining mavqeini, o‘rnini saqlash. Mavqe negizida yoshdagi farqlarni bilish lozim. Bolalar o‘zlarini (xatto katta yoshlilar) katta yoshli hisoblamaydilar. Katta yoshlilar bolalarga tengqurdek muomala qilishganda, ularda bezovtalikni keltirib chiqaradilar. Yoshni farqlash haqidagi tushuncha bolaning o‘zligini anglash uchun muhimdir.

Bu tamoyillar bolaning necha yoshligiga qaramay amal qiladi, yoshdan faqat nimalarta‘qiqlanishi talab etiladi. Bir necha vaziyatlardan asosiy yo‘nalishlarni aniqlashga harakat qilib ko‘ramiz.

Ikki yoshgacha. Bola yurishni boshlaydi va atrof-muhitni faol o‘rganadi: birinchi qoida va cheklashlar uning xavfsizligini ta‘minlashga qarating. Uning “ixtirolarini” rag‘batlantiring, lekin xavfsizlikka yo‘naltiring. “Yo‘q” deb qattiq turib oling, javob bera olmasa ham u sizni tushunadi. Bolaning “chegaradan” o‘tishi, tatib ko‘rishni, ushlab ko‘rishni xohlashi uning qiziquvchanligiga bog‘liqdir. “Ha” va “Yo‘q” so‘zi o‘rtasidagi tafovutni saqlang. Shunda bolaning atrof-muhitni o‘rganishi to‘g‘ri ta‘minlanadi. Bolaning hayotiga xavf soluvchi narsalarni “harakat zonasidan” olib qo‘ying.

Ikki yoshdan uch yoshgacha. Bu yoshda bola kattalardan ajralishga harakat qiladi va o‘zining yakkaligini namoyish etadi ammo siz kattalar bilan faoliyatini ta‘minlang. Agarda u sizning taklifingizni rad etsa, hayron bo‘lmang. Bu bilan u o‘zining mustaqilligini ko‘rsatmoqchi bo‘ladi. Sabr qiling, uning qaysarligini yengish uchun “ayyorlik” bilan boshqa faoliyatlarga chalg‘iting. Qattiqqo‘llik, kuch ishlatish yomon oqibatlariga olib kelishi mumkin. Bolaga chorrahadan yugurib o‘tishni va rozetkani ushlashni man etayotganda, bular sizning xohishingiz emas, uning xavfsizligi uchunligini tushuntiring. Bolaning boshqalarga va o‘ziga ziyon yetkazishini ta‘qiqlayotganda qattiqroq turing. Zo‘ravonlik qilishni ta‘qiqlash lozim. Bu bilan bolalar boshqa odamlarni va jamiyat qonunlarini hurmat qilishga o‘rganadilar. Gohida ota-onalar kuch ishlatish yo‘li bilan o‘zida his qilib ko‘rishi uchun uning xatti - harakatlari nimalarga olib kelishini bolaga ko‘rsatib bermoqchi bo‘ladilar. Jismoniy jazo bolada og‘riqni va kamsitilishni, qo‘rquv va agressiyani keltirib chiqaradi. Bola bilan gaplashing, har safar uning xulqi xatarli ekanligini tushuntirish uchun yordam beradigan so‘zlarni toping, zo‘ravonliksiz harakat qilishga o‘rgating.

Uch yoshdan olti yoshgacha. Har bir farzand mehrga, erkalashga muhtoj. Bunday noverbal (gap – so‘zsiz) munosabatlar bolaga ota-onasining qo‘llab-quvvatlashini his etishiga va hayotda to‘g‘ri yo‘l topishiga yordam beradi. Agar bola haddan tashqari erkalanishga muhtojligini ko‘rsatsa, unga erkalanish va muloyimlikni faqat quchoqlashish, o‘pish orqali emas,

balki soʻzlar yordamida ham bildirish mumkinligini tushuntiring. Soʻzlar yordamida biz unga chegaralanishni oʻrgatamiz. *U maktabga borishni xohlamayapti* - kichik oʻquvchi begona hududga tushib qoldi. Uning moslashishi uchun vaqt kerak. Bundan tashqari u koʻp vaqt yaqinlarisiz qoladi, bunga ham koʻnikish kerak. Uni tinglang, uning his-hayajonlarini tushunishga harakat qiling lekin sizni koʻndirishiga yoʻl qoʻymang. Gohida onalar bolaning qaysarligiga qarshi bora olmaydilar, bunday vaziyatlarda otasi, amakasi yoki togʻasi qoʻshilishi mumkin. Aynan ularga katta boʻlishning vaqti kelganligini tushuntirish oson boʻladi. Olti yoki olti yarim yoshli bolaning maktabga psixologik tayyor emasligi ayrim hollarda uchrab turadi. Bunday vaziyatlarda psixolog yordam bera oladi. Ammo bola maktabga borishni xohlamasa, u oʻyin faoliyatiga hali tuymaganligidan va maktabga psixologik tayyor emasligidan dalolat beradi.

Maʼlumki, maktabgacha taʼlim turli yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlash bilan birga, ularni sogʻlom, har tomonlama yetuk qilib tarbiyalash uchun zarur tashkiliy, uslubiy psixologik, pedagogik shart-sharoitlar yaratadi, bolalarni maktabda muntazam ravishda taʼlim olishga tayyorlashda ota-onalarga yordam beradi, unda oʻqitishga intilish hissini uygʻotadi. Maktabgacha taʼlimning vazifalari:

- bolalarni xalqning boy milliy madaniy-tarixiy merosi va umumbashariy qadriyatlar asosida aqliy va maʼnaviy axloqiy jihatdan tarbiyalash;
- bolalarda milliy gʻurur, vatanparvarlik hislarini shakllantirish;
- maktabgacha yoshdagi bolalarning bilim olish ehtiyojini, oʻqishga intilishini shakllantirish, ularni muntazam mustaqil va erkin ifodalash malakalarini shakllantirish;
- bolalarning jismoniy na ruhiy sogʻligʻini taʼminlash kabilardan iborat.

Oila erkaklar va ayollarning toʻla teng huquqligi, oila uchun bab-baravar javobgarligi asosida quriladi. Ota-onalarning oʻz hayotlari, turmush tarzlari, bola shaxsida ilmiy dunyoqarash asoslari, maʼnaviy, axloqiy, nafosat, mehnat va boshqa ijtimoiy omillarni shakllantirish maqsadida tizimli taʼsir koʻrsatish jarayoniga oilaviy tarbiya deyiladi. Oila bola tarbiya oladigan eng birinchi jamoa boʻlib, bola unda axloqiy qoidalar, urf-odatlarini bilib oladi, dastlabki axloqiy tajriba orttiradi. Ayni paytda oilaviy hayot va oilaviy tarbiya oʻzining milliy xususiyatlariga ham ega. Bu esa, oʻz navbatida, oilaviy tarbiya usullari va mazmunining umumiy hamda xususiy tomonlari rivojida yaqqol koʻzga tashlanadi. Har bir inson yoshlikda ona qoʻlida tarbiyalanadi. Ona allasi bilan birga bola qalbiga ona muhabbati singadi va onaning erkalatishlari bir umr yodda qoladi, oilada bola yaxshi bilan yomonning farqini ajratishni oʻrganadi. Oila tarbiyasi orqali bola ongida umuminsoniy va milliy qadriyatlar, yashashdan maqsad haqida dastlabki tasavvurlar hosil boʻladi. Oilada shaxsning ijtimoiy-qimmatli fazilatlarini oʻsa boshlaydi. Bola oʻsgan sayin yaxshi va yomon narsalar haqida oʻz tasavvuriga ega boʻla boshlaydi. Tarbiyachi bolada qanday axloqiy tushunchalar mavjudligini va axloqiy fazilatlar qanday sharoitda shakllanganligini ham bilmogʻi kerak. Shuning uchun ham tarbiyachi bolalarning ota-onalari bilan aloqa bogʻlab, bolani tarbiyalashda ular bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻyishi darkor. Tarbiyaning samaradorligi koʻpincha oila va MTTning bolaga nisbatan bir xil talab qoʻya bilishiga bogʻliq. Shuning uchun ham pedagogik axloqda tarbiyachi bilan ota-onalarning oʻzaro munosabatlari, muomalasiga katta eʼtibor beriladi, pedagog oila bilan aloqa va hamkorlik qilmasdan turib, bolani axloqiy tarbiyalash vazifasini bajara olmaydi. Chunki MTT oilada shakllangan axloqiy fazilatlarini mustahkamlashi yoki illatlarni yoʻqotishi lozim boʻladi. MTTda bolaga chuqur bilim, oʻzbekona milliy qadriyatlar, halol mehnat, kelajakda biror bir kasb-hunarni egallashlari uchun mustahkam poydevor yaratishdek masʼul vazifani zamonaviy talab

darajasida amalga oshirish lozim. Ularga ta’lim berishning ilg’or pedagogik texnologiyalar, zamonaviy o’quv-metodik dasturlar asosida bilim berish, o’quv jarayonlarini jahon andozalariga mos didaktik jihatdan ta’minlab, bolalarning imkoniyatlari va qiziqishlarini tahlil qilish kerak.

Xulosa. Mustaqil respublikamiz uchun yosh avlodni oilada har tomonlama yetuk inson qilib tarbiyalash hayotiy muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy faravonligi fuqarolarning aqliy, axloqiy va jismoniy salohiyati hamda ularning ma’naviy darajada yuksak rivojlanishiga bog’liq. O‘zbekiston mustaqil davlatga aylangan bir sharoitda ma’naviy va axloqiy tarbiya qator omillar ta’siri ostida amalga oshiriladi. Bu eng avvalo shaxsni umuminsoniy va milliy qadriyatlar asosida shakllantirish maqsadida ish olib borishda ko‘rinadi. Axloqiy sifat shaxsning barcha muhim xususiyatlarini yaxlit holga keltiradi. Inson axloqiy ta’lim-tarbiya orqali axloqiy qadriyatning mohiyatini anglab yetadi va ularni o‘zlashtiradi. Shu asosda axloqiy tajribalar, ko‘nikma va sifatlarni egallaydi, axloqiy me’yor va tamoyillarga amal qilgan holda yashashga o‘rganadi. Kattalar maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar bilan tanishtirishda quyidagi shakllar va metodlardan samarali foydalanishlari kerak: suhbatlar, muloqotlar, sayohatlar, savol- javoblar, bahs-munozara, didaktik o‘yinlar, ko‘rik tanlovlar, rolli o‘yinlar, kuzatishlar. Maktabgacha ta’lim turli yoshdagi bolalarni oilada sog‘lom, har tomonlama yetuk qilib tarbiyalash uchun zarur tashkiliy, uslubiy psixologik, pedagogik shart-sharoitlar yaratadi, bolalarni maktabda muntazam ravishda ta’lim olishga tayyorlashda ota-onalarga yordam beradi, unda o‘qishga intilish hissini uyg‘otadi. Bu ishda maktabgacha ta’lim muassasalari pedagoglariga keng jamoatchilik, mahalla, maktab va oila bilan olib boriladigan doimiy mustahkam hamkorlik asqotadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
2. Mirziyoyev Sh.M. “ Yangi O‘zbekiston strategiyasi.” – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
3. Farobiy A.N. “ Fozil odamlar shahri.” – Toshkent: Fan, 1993.
4. Ibn Sino A.A. “ Tib qonunlari “(tarbiya va axloqqa oid qarashlar). – Toshkent: Fan, 2005.
5. Alisher Navoiy. “ Mahbub ul-qulub.” – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2016.
6. Abdullayeva S., Jo‘rayev R. “ Oilaviy tarbiya pedagogikasi.” – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
7. Maktabgacha ta’lim davlat o‘quv dasturi. – Toshkent: Maktabgacha ta’lim vazirligi, 2022.